

Магистрант группы 23М-24ФҚБ химико-металлургического факультета НГКТУ

Хожиева Мухлиса Обид кизи

Студент группа 19А-23МЕТ химика-металлургического факультета НГКТУ

Юлдошева Шахрийона Жамолиддин кизи

Проблемы обогащения каолиновых руд

Каолин - это общее название семейства глинистых минералов, основной состав которых относится к группе каолинита и галлуазит, в основном состоит из каолинита, эклогита, содержание которых может достигать более 90%, Далее следует гидроклиновое слюда, часто в смеси с пиритом, лимонитом, анатазом, кварцем, халцедоном, квасцами и т.д., иногда присутствует небольшое количество органических веществ. Каолин обладает отличными технологическими характеристиками, такими как пластичность, связность, спекаемость и огнеупорность, поэтому он широко используется в керамике, бумажной, резиновой, пластмассовой, огнеупорной и других отраслях промышленности. Существуют три основных типа месторождений каолина: выветривания, осадочные и гидротермальные.

Переработка каолина-сырца зависит от природы исходной руды и конечного назначения продукта. **В промышленном производстве применяются два типа процессов: сухой и мокрый, при этом твердый каолин обычно получают сухим способом, а мягкий - мокрым.**

Сухой способ обогащения твердого каолина

Сухой способ является простой и экономичной технологией обогащения. Добытая сырая руда дробится молотковой дробилкой до 25,4 мм, затем подается в сепараторную дробилку для уменьшения размера частиц до 6,35 мм, а горячий воздух внутри сепараторной дробилки снижает влажность каолина с 20% от добытой до примерно 10%. Затем дробленая руда подвергается дальнейшему измельчению на дутьевой мельнице Раймонда, оснащенной центробежным сепаратором и циклонным пылеуловителем. При этом процессе удаляется большая часть песка и гравия. Продукт широко используется в качестве недорогого наполнителя в резиновой, пластмассовой и бумажной промышленности. При использовании в бумажной промышленности продукт может применяться в качестве наполнителя в слое наполнителя, где содержание золы не превышает 10% или 12%, когда не требуется высокая белизна продукта.

Если при сухом способе предъявляются повышенные требования к белизне продукта и т.п., то на полученный из мельницы Raymond продукт нужно провести сухое обезжелезивание. Преимущество сухого способа заключается в том, что он позволяет избежать обезвоживания продукта и процесса сухих манипуляций, уменьшить потери серого порошка, короткий технологический процесс, низкая себестоимость, подходит для засушливых районов и районов с дефицитом воды. Однако для получения каолина высокой чистоты и высокого качества все же приходится полагаться на мокрый способ.

2. Процесс мокрого обогащения мягкого каолина

Процесс мокрого обогащения включает три стадии: подготовку руды, обогащение и обработку продукта.

Стадия подготовки включает такие операции, как дозирование, дробление и затираание. Затираание - это смешивание каолиновой руды с водой и диспергатором в затирающей машине для получения суспензии, операция затираания может сделать исходную руду дисперсной, чтобы подготовить соответствующую тонкость каолиновой суспензии для операции разделения, и в то же время удалить крупные зерна песка и гравия.

Стадия обогащения может включать такие операции, как гидравлическая классификация, флотация, селективная флокуляция, магнитная сепарация и химическая обработка (отбеливание) для удаления различных примесей. Подготовленная суспензия сначала обеспыливается с помощью грабельного промывочного ящика, классификатора с поплавковым баком или циклона, а затем разделяется на крупную и мелкую фракции с помощью центрифуги непрерывного действия, гидроциклона, гидроклассификатора или вибрационного мелкого сита (325 меш). Мелкозернистая фракция из классификатора направляется на высокоградиентный магнитный сепаратор для удаления примесей железа и титана, после чего продукт перемешивается, очищается и зачищается для выщелачивания оксида железа, а глина, имеющая достаточно высокую яркость и хорошие лессировочные свойства, может быть направлена сразу на выщелачивание без магнитной сепарации и зачистки. После выщелачивания в суспензию добавляют квасцы, чтобы глинистые минералы стали более связными и легко поддавались обезвоживанию.

Отбеленная глина обезвоживается в высокоскоростных центрифугах, роторных вакуум-фильтрах или фильтр-прессах. Обезвоживание на фильтрах или фильтр-прессах. Фильтровальная лепешка повторно диспергируется в суспензию с содержанием твердых частиц 55-65%, которая затем высушивается распылением.

до получения сыпучего сухого продукта. Часть сухого продукта смешивается с диспергированной суспензией до 70% твердых веществ, которая транспортируется на судах на бумажную фабрику. Конечный продукт без сортировки имеет низкую яркость, а глинистый продукт высокой яркости может быть получен только при конфигурировании процесса с операциями магнитной сепарации, пенистой флотации или селективной флокуляции. Однако каждая из этих независимых операций имеет свои достоинства и недостатки, поэтому для комплексного использования глинистых ресурсов в промышленности часто используется комбинация двух этих процессов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамов, В.Я. Комплексная переработка нефелино-апатитового сырья / В.Я. Абрамов, А.И. Алексеев, Х.А. Бадальянц // М.: Металлургия. – 1990. – 392 с.
2. Алексеев, А.И. Комплексная переработка апатит-нефелиновых руд на основе создания замкнутых технологических схем // Записки Горного института. – 2015. – Т. 215. – С. 75-82.
3. Алексеев, А.И. Научные основы переработки алюминийсодержащих отходов // Записки Горного института. – 2016. – Т. 219. – С.428-434.
4. Бажин, В.Ю. Пирометаллургическая переработка нефелиновой шихты с использованием добавок природного и техногенного происхождения / В.Ю. Бажин, В.Н. Бричкин, В.М. Сизяков, М.В. Черкасова // Цветная Металлургия. – 2017. – № 2. – С. 68-74.
5. Боровский, И.Б. Локальные методы анализа материалов / И.Б. Боровский, Ф.Ф. Водоватов, А.А. Жуков и др. // М.: Металлургия. – 1973. – 296 с.
6. Брандон, Д. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля / Д. Брандон, У. Каплан. М.: Техносфера. – 2004. – 384 с.
7. Бричкин, В.Н. Алюминий-содержащее сырьё Египта и перспективы его комплексной переработки с получением глинозёма и попутной продукции / В.Н. Бричкин, Р.В. Куртенков, А.Б. Элдиб, И.С. Бормотов // Цветные Металлы И Минералы. – 2019. – С. 173-181.
8. Бричкин, В.Н. Карбонизация алюминатных растворов и ее использование для получения материалов высокой дисперсности / В.Н. Бричкин, В.В. Васильев, Д.В. Федосеев, А.Б. Элдиб // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2018. – Т. 22. – № 6. – С. 196-203.

9. Бричкин, В.Н. Состояние и пути развития сырьевой базы алюминия небокситовых регионов / В.Н. Бричкин, Р.В. Куртенков, А.Б. Элдиб, И.С. Бормотов // Обогащение руд. – 2019. – №. 4. – С. 31-37.
10. Бричкин, В.Н. Спекание известняково-нефелиновой шихты с добавкой рисчорритовых пород Хибинского массива / В.Н. Бричкин, М.В. Черкасова, А.М. Гуменюк // Вестник Иркутского государственного технического. – 2016. – №. 2(109). – С. 94–100.
11. Бричкин, В.Н. Теория и технология получения гидроксида алюминия высокой дисперсности при комплексной переработке нефелинового сырья / В.Н. Бричкин, В.М. Сизяков, Т.Е. Литвинова, В.В. Васильев // Цветные металлы и минералы. – 2018. – С. 206–211.
12. Бричкин, В.Н. Формирование тематики и проведение научных исследований, направленных на расширение сырьевой базы производства глинозёма и алюминия / В.Н. Бричкин, А.М. Гуменюк, А.Б. Элдиб, И.С. Бормотов // Современные образовательные технологии в подготовке специалистов для минерально- сырьевого комплекса. – 2018. – С. 867–873.
13. Броневой, В.А. Состояние алюминиевой промышленности, рынка бокситов и глинозема стран несоциалистического мира в 1975–1987 гг. и прогноз их развития / В.А. Броневой, Д.М. Гольдин, А.В. Зильберминц // М.: Минцветмет. Обзор. информ. 1988. Вып. 6. –76 с.
14. Головных, Н.В. Предпосылки роста производства алюминия в России / Н.В. Головных, В.Г. Григорьев, А.А. Черных и др // Материалы Международной конференции “Стратегия развития минерально-сырьевого комплекса в XXI веке”. М.: РУДН. – 2004. – С. 170–172.